

ВІЗУАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК КЛЮЧ ДО НОВОГО ЕТАПУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Барабаш Вікторія ¹ [0009-0008-7331-4920]

¹ Викладачка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
victoriabara2579@gmail.com

Анотація. У статті розглядається роль візуальної комунікації як ключового інструменту культурної трансформації в Україні під час війни. Візуальна мова стала основним механізмом передачі емоцій та формування нових сенсів, сприяючи зміцненню національної ідентичності. Художники, дизайнери та медіа активно використовують культурні символи й образи, переосмислюючи традиційні цінності та інтегруючи нові культурні наративи, що підтримують українську єдність і спротив. Особлива увага приділяється прикладам, таким як : перший український журнал про дизайн *Telegraf* та документальний фільм «20 днів у Маріуполі», який здобув міжнародне визнання, а також іншим культурним проектам, що демонструють силу візуальної комунікації в розвитку українського дизайну. Візуальні форми стали важливими елементами формування нової культурної ідентичності, що активно втілюється через мистецтво, дизайн та кінематограф.

Ключові слова: Visual Communication, Ukrainian Culture, Design & Illustration.

З початком повномасштабної війни в Україні культура та креативні індустрії стали важливими складовими національного спротиву та відновлення. У цей складний час дизайн набув не лише естетичної, але й глибокої соціальної та психологічної функції, підтримуючи суспільство та допомагаючи йому адаптуватися до реалій. Візуальні наративи перетворилися на життєво важливий інструмент, який об'єднує, просвітлює та надає українцям етичної розради, водночас наполегливо сприяючи культурним метаморфозам України.

Людський мозок здатний обробляти візуальну інформацію швидше, ніж будь-який інший тип стимулів: адже, близько 90% всієї інформації, яку ми сприймаємо, є візуальною (International Forum of Visual Practitioners). Завдяки зоровим рецепторам сигнали надходять до кори головного мозку, де миттєво аналізують колір, форму й просторові зв'язки. Унікальність візуальної

комунікації полягає в її здатності викликати емоційний відгук: образи стимулюють області мозку, що відповідають за пам'ять та почуття, роблячи візуальний контент ефективним інструментом впливу та запам'ятовування (Вайншенк, 2024). Крім того, візуальна комунікація, долаючи мовні та культурні бар'єри, здатна не лише інформувати, а й формувати нові сенси та наративи. Мультимедійні технології пропонують багато можливостей для вираження ідей, передачі емоцій та донесення ключових повідомлень, роблячи візуальну комунікацію особливо ефективною та впливовою у соціальній практиці. У перших числах квітня 2022 року художниця Женья Полосіна (Polosunya) поділилася в Instagram зображенням, опублікувала в Instagram зображення, яке стало вірусним через контекст: на розмитому фоні видно текст «Чутливий контент. На цьому зображенні можуть бути зображені люди, будинки або сцени з околиць Києва, що можуть викликати занепокоєння. Будьте обережні, побачивши картинку, вам буде важко просто закликати всіх до миру». У коментарях до публікації учасники висловили свою підтримку, але деякі не змогли зрозуміти глибину повідомлення та зазначили, що зображення не завантажується, вважаючи це технічною помилкою Instagram. Метою цього посту було не лише привернути увагу, а й спонукати глядача до рефлексії та критичного мислення (Малюнок 1).

Рис. 1 Instagram @/polosunya

Художники України переосмислюють звичайні речі, образи і символи при створенні дизайну та ілюстрацій, для підняття духу української нації та розвитку мистецької культури. Виставка "Плакати воєнного часу", організована Туристичним інформаційним центром Запоріжжя, продемонструвала плакати сучасних українських митців, наповнені культурним символізмом та яскравими меседжами (Запоріжжя.City, 2024) (Малюнок 2).

Рис. 2 роботи Максима Павленко і Нікити Тітова

Креативні індустрії, використовують візуальні образи, текст та композицію для ефективної передачі інформації та створення візуальних наративів, які сприяють емоційному впливу, стимулюють розуміння і привертають увагу до ключових ідей. Українці сприймають культурні символи як важливу частину історії своєї нації, які зустрічаються в різних видах мистецтва, пронизують різні етапи історії, та слугують важливою частиною національної ідентичності. Від гончарного посуду та вишивки, що зберігає сліди минулих звичаїв, до витончених орнаментів Петриківського розпису — кожна складова має глибоке значення для українського народу. Трансформація звичних для кожного понять, предметів і символів може стати поштовхом до виникнення нової форми мистецтва, відображаючи глибокий зв'язок між об'єктами, людьми та культурною спадщиною (Telegraf).

Рис. 3 Telegraf.Design #1: Український дизайн (2021)

Рис. 4 Telegraf.Design #2: Креатив у війні (2022)

Рис. 5 Telegraf.Design #3: Воля (2023)

Рис. 6 Telegraf.Design #4: Завтра (2024)

Випуски Першого українського журналу про дизайн Telegraf.Design: Telegraf.Design #1: Український дизайн (2021) (Малюнок 3), Telegraf.Design #2: Креатив у війні (2022) (Малюнок 4), Telegraf.Design #3: Воля (2023) (Малюнок

5) та *Telegraf.Design #4: Завтра (2024) (Малюнок 6)* — стали своєрідним літописом життя і творчості дизайнерів та митців в умовах війни. Журнал виступає важливим свідченням того, як дизайн стає інструментом національної єдності, творчого спротиву та креативної трансформації в складні для українського народу часи. Кожен випуск розповідає про особисті історії та проекти людей які застосовують свої таланти для підтримки країни для формування нових культурних сенсів та переосмислення українського дизайну. Сучасні музейні та виставкові простори стали важливими осередками для інтерактивного діалогу між мистецтвом і глядачем, які не лише демонструють твори мистецтва, але й створюють середовище для занурення в історичний культурний контекст, спонукаючи до рефлексії та активного обговорення. Інноваційні підходи до експозицій — з використанням мультимедійних технологій, інтерактивних інсталяцій та віртуальної реальності — перетворюють традиційні виставкові простори на динамічні платформи для творчого самовираження, комунікації та перформансу (Suspilne.media, Київське бієнале, 2023). У контексті війни візуальна комунікація набуває вирішального значення як інструмент відображення суспільних і культурних змін в Україні, переосмисленню національних символів та формування національної ідентичності. Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» здобув «Оскар» у номінації «Найкращий документальний фільм», що є визначною подією для української кіноіндустрії (Suspilne.media, 2024). Цей фільм — не лише розповідь про трагедію війни, але й приклад потужної візуальної комунікації, яка передає глибокі емоції та реалії окупації. Візуальна мова стрічки, через шокуючі кадри, вплинула на міжнародну аудиторію, викликаючи співпереживання та глибше розуміння української боротьби. Це досягнення демонструє, як візуальне мистецтво стає ключовим інструментом культурної трансформації, культурного сильного голосу незалежної держави.

Літературні джерела

1. International Forum of Visual Practitioners. *Why our brain loves pictures*. IFVP. <https://ifvp.org/content/why-our-brain-loves-pictures>
2. Вайншенк, С. М. (2024). *100 речей, які дизайнер повинен знати про людей*. ArtHuss. <https://www.arthuss.com.ua/shop/100-rechey-yaki-kozhen-dyzauner-povynen-znaty-pro-lyudey>
3. Polosunya. *Polosunya* [Instagram profile]. Instagram. URL : <https://www.instagram.com/p/Cb4gzulNDyB>
4. Запоріжжя.City. (2024). *Плакати воєнного часу: символіка, послання та вплив*. Запоріжжя.City. <https://zaporizhzhia.city/news/plakati-voennogo-casu1>
5. PRJCTR. (2021). *Telegraf magazine: Ukr design*. PRJCTR. URL : <https://www.prjctr.store/product-page/telegraf-magazine-ukr-design>
6. Telegraf.Design. (2022). *Telegraf.Design #2: Креатив у війні*. Projector Publishing. <https://www.telegrafdesignmag.com/vol2>
7. PRJCTR. (2023). *Telegraf magazine: Volia*. PRJCTR. URL : <https://www.prjctr.store/product-page/telegraf-magazine-volia>
8. PRJCTR. (2024). *Telegraf: Завтра*. PRJCTR. URL :

- <https://www.pjctr.store/product-page/telegraf-zavtra>
9. Suspilne.media. (2023). *Київська бієнале у Відні та Любліні, присвячені війні в Україні: кого з українських художників там представляють*. Suspilne. URL : <https://suspilne.media/culture/601137-kiivska-bienale-u-vidni-ta-lubluni-prisvaceni-vijni-v-u-kraini-kogo-z-ukrainskih-hudoznikiv-tam-predstavlat>
 10. Suspilne.media. (2024). *«20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар» за найкращий документальний фільм*. Суспільне. <https://suspilne.media/culture/702656-20-dniv-u-mariupoli-otrimav-oskar-za-najkrasij-dokumentalnij-film>